

OST

Eastern Switzerland
University of Applied Sciences

Promuovere con successo competenze digitali per anziani.

Suggerimenti e raccomandazioni per chi offre corsi.

Le competenze digitali sono oggi indispensabili; esistono numerosi corsi che le supportano e le promuovono. Questo factsheet fornisce raccomandazioni per chi offre corsi in Svizzera nel campo della promozione delle competenze digitali per individui 50+.

Di cosa si tratta?

Questo factsheet fornisce raccomandazioni per chi offre corsi nel campo della promozione delle competenze digitali per individui 50+. Le raccomandazioni qui presentate si basano sui risultati del progetto di ricerca «Competenze digitali e esigenze di formazione delle persone over 50» (abbreviato come Competenze digitali 50+), condotto dall'Istituto per la Ricerca sull'Invecchiamento (IAF) della OST – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Orientale (OST).

IAF | Institut für
Altersforschung

Contatto

Istituto per la Ricerca sull'Invecchiamento (IAF)
OST – Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Orientale
Rosenbergstrasse 59, 9001 San Gallo
+41 58 257 18 20
iaf@ost.ch

Il progetto di ricerca è stato accompagnato e consultato da un Advisory Board composto da membri di Pro Senectute San Gallo, innovage, Swisscom, klubschule MIGROS, AvantAge. Il progetto è stato finanziato nel periodo 2020-2024 nell'ambito del Programma nazionale di ricerca «Trasformazione digitale» (Programma di ricerca nazionale [PNR] 77) del Fondo nazionale svizzero. Uno degli obiettivi del progetto di ricerca era supportare i fornitori di corsi nella progettazione di offerte per gli anziani (specificamente persone di età superiore ai 50 anni) in Svizzera, al fine di rispondere il più possibile alle esigenze e alle preferenze del pubblico target. Gli aspetti seguenti del progetto di ricerca sono particolarmente centrali per le raccomandazioni seguenti:

- Sono stati esaminati i veri corsi online offerti dalle istituzioni ufficiali di formazione continua in tutta la Svizzera.
- Sono stati considerati tutti i corsi che potevano essere associati a almeno uno dei seguenti ambiti tematici delle competenze digitali: i) Fondamenti e accesso, ii) Ricerca, valutazione, gestione e conservazione, iii) Comunicazione, collaborazione e partecipazione, iv) Creazione e design, v) Protezione e sicurezza nell'agire, vi) Risoluzione dei problemi e azione, vii) Analisi e riflessione
- Esperienze dei partecipanti ai corsi.
- Critiche, esigenze e desideri aperti per futuri corsi da parte dei partecipanti ai corsi.

Nel discorso pubblico sulle competenze digitali, si confrontano spesso i «nativi digitali» con gli «immigrati digitali». Raramente si discute delle eterogeneità esistenti all'interno del gruppo delle persone over 50. Tuttavia, una considerazione differenziata

è necessaria per progettare corsi nel campo delle competenze digitali che corrispondano alle esigenze e alle preferenze di gruppi diversi di anziani (over 50).

Suggerimenti e raccomandazioni per la progettazione del corso

Per permettere di adattare e progettare corsi che si adattino perfettamente alla fascia d'età desiderata e alla relativa fascia di interesse, durante il corso del progetto, l'assessment-tool di autovalutazione stato sviluppato ("Fit nel mondo digitale: competenze digitali 50 Plus").

Qui, i potenziali partecipanti ai corsi possono autovalutarsi e trovare corsi adatti a loro. Sulla base dei risultati del progetto di ricerca, ci sono i seguenti suggerimenti e raccomandazioni per chi offre corsi:

Si consiglia agli offerenti di...

- **Offrire corsi che mirino prevalentemente agli anziani con conoscenze digitali basse o medie.** Spesso i corsi sono progettati per principianti assoluti o per utenti più avanzati. Ad esempio, non solo offrire corsi a progressione lineare, ma anche corsi completi in sé stessi.
- **Adattare più precisamente le descrizioni dei corsi al pubblico target desiderato.** Ciò renderà più facile per i potenziali partecipanti identificare il corso come adatto a loro, specificando ad esempio che è per persone over 50, o per persone tra i 70 e gli 85 anni, un corso solo per donne, un corso per anziani che possiedono uno

Assesmet Tool (test di autovalutazione)

Con il test di autovalutazione, avete la possibilità di verificare le vostre competenze digitali e individuare eventuali punti deboli.

smartphone Android da un po' di tempo, un corso di editing fotografico su smartphone, ecc.

- **Promuovere le offerte di corsi tramite diversi media e canali, sia analogici che digitali.** Utilizzando volantini, brochure, pubblicità radiofonica, ecc., l'offerta sarà più facilmente individuabile e accessibile per il pubblico target desiderato.
- **Considerare diversi ambiti delle competenze digitali nella progettazione del corso.** Gli anziani tendono a presentare un livello piuttosto basso di competenze digitali soprattutto nei settori «Risoluzione dei problemi» e «Creazione di contenuti digitali». I corsi dovrebbero quindi focalizzarsi su tematiche specifiche come la sicurezza, la comunicazione o le competenze generali.
- **Progettare i corsi in modo che non si concentri solo sulla trasmissione di competenze digitali.** Altri fattori come la fiducia in sé stessi dei partecipanti, la capacità di affrontare le sfide in generale o l'interesse generale per le tecnologie digitali sono correlati a un livello più elevato di competenze digitali. Creare una cultura di apprendimento aperta, sensibilizzare agli stereotipi legati all'età in relazione alle tecnologie digitali, utilizzare immagini positive dell'età possono supportare questo processo.

Sulla base dell'esperienza dei partecipanti ai corsi over 50, emergono i seguenti suggerimenti e raccomandazioni per la progettazione del corso.

Si consiglia agli offerenti di...

- Fornire materiali didattici sia digitali che analogici, ai quali i partecipanti possano fare riferimento

anche dopo il corso.

- Utilizzare «istruttori competenti» che abbiano non solo competenze tecniche, ma anche conoscenze didattiche e esperienza approfondita.
- Assicurarsi di trovare un equilibrio adeguato tra la specificità del gruppo target (ad esempio, persone tra i 65 e gli 80 anni) e una buona varietà di partecipanti al corso. Questo permette di avere spazio sufficiente per vari background e prospettive che possono arricchire il corso.
- Creare opportunità per i partecipanti di incontrarsi di persona durante il corso e anche dopo, per promuovere la componente sociale dei corsi.

Informazioni aggiuntive sul progetto «Competenze digitali 50+»

Il progetto pluriennale di ricerca «Competenze digitali e esigenze di formazione delle persone 50+» si è concentrato sulle persone nella seconda metà della vita in Svizzera. Il focus era sulle persone che hanno acquisito competenze digitali principalmente sul campo e non sono «digital natives [nativi digitali]» (Prensky, 2001). Nel primo passo del progetto di ricerca è stato effettuato un sondaggio sulle offerte di corsi esistenti nel campo delle competenze digitali in Svizzera. Successivamente sono stati analizzati i contenuti dei corsi identificati e sono stati raccolti i feedback delle persone anziane che avevano partecipato almeno a un corso in passato. Oltre alle interviste qualitative con gli anziani, sono stati condotti anche sondaggi scritti sulle competenze digitali e sull'esperienza e le esigenze dei corsi. Gli obiettivi principali del progetto di ricerca er-

ano di comprendere le competenze digitali e le esigenze di formazione, nonché le esigenze e le preferenze riguardanti la progettazione dei corsi di formazione continua per le persone di età pari o superiore ai 50 anni. Una descrizione più dettagliata del progetto di ricerca si trova in Hämmerle et al. (2020).

Il progetto di ricerca «Competenze Digitali 50+» dell'Istituto per la Ricerca sull'Invecchiamento (IAF) della OST – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Orientale si occupa di rilevare le competenze digitali e le esigenze di formazione delle persone di età superiore ai 50 anni in Svizzera. Tra gli obiettivi del progetto di ricerca vi è quello di costruire un ponte tra chi offre corsi e chi è interessato a partecipare a corsi di formazione digitale per persone over 50.

Partecipazione digitale nella formazione professionale

Non solo le persone anziane si trovano ad affrontare le sfide della digitalizzazione. Le persone con disabilità di tutte le età vengono spesso dimenticate quando vengono prese decisioni in questo ambito. Nel progetto e-Inclusion, vengono analizzate le opportunità e i rischi della digitalizzazione per le persone con disabilità nella formazione professionale. Il progetto fa parte anche del programma di ricerca Trasformazione Digitale PNR77. Ulteriori informazioni sono disponibili su inclusion-digital.ch.

Pubblicazioni del progetto di ricerca "Competenze digitali 50+

- Kortmann, L. K., Speck, S. & Wallimann, M. (in corso): Unpacking Digital Competencies in Older Adults in Switzerland: Patterns and Predictors.
- Speck, S., Ruther, L., & Misoch, S. (2023). Digital Participation Among People Aged 50+ in Switzerland: Insights to Course Offers and Training Experiences. In Proceedings of the 9th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 48-58). <https://doi.org/10.5220/0011851900003476>
- Hämmerle, V., Reiner, J., Ruf, E., Lehmann, S. & Misoch, S. (2022): Beyond the Digital Divide: Digital Skills and Training Needs of Persons 50+. In Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 276-282). <https://doi.org/10.5220/0011068200003188>

Bibliografia

Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). (o. D.). EU Science Hub. Recuperato il 10 giugno 2024, da https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en

Hämmerle, V., Reiner, J., Ruf, E., Lehmann, S., & Misoch, S. (2022): Beyond the digital divide: digital skills and training needs of persons 50+. In Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 276-282). <https://doi.org/10.5220/0011068200003188>

Kortmann, L. K., Speck, S., & Wallimann, M. (in corso): Unpacking digital competences in older adults in Switzerland: Patterns and predictors.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On The Horizon, 9(5), 1-6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>

Speck, S., Ruther, L., & Misoch, S. (2023). Digital participation among people aged 50+ in Switzerland: Insights to course offers and training experiences. In Proceedings of the 9th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 48-58). <https://doi.org/10.5220/0011851900003476>

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/115376>

